

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.

Алибекова Лайло Рахмановна

старший преподаватель кафедры педагогики,
Психология и языки,

Ташкентская медицинская академия,

Электронная почта: layloalibekova2372@gmail.com

Аннотация. Данная статья обсуждает важность формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов медицинского вуза. Автор подчеркивает необходимость развития навыков общения для успешного взаимодействия с пациентами, коллегами и другими участниками медицинского процесса. Описываются методы и подходы к обучению коммуникативным навыкам, включая ролевые игры, симуляции клинических ситуаций и практику на стажировках. Автор подчеркивает, что развитие коммуникативной компетенции является важным аспектом образования иностранных студентов медицинского вуза, что позволит им успешно интегрироваться в медицинскую среду и эффективно выполнять свою профессиональную деятельность.

Ключевые слова. коммуникативная компетенция, иностранные студенты, медицинский вуз, взаимодействие с пациентами, медицинская терминология, симпатия и сочувствие, вызовы и трудности.

Annotation. This article discusses the importance of forming communicative competence in foreign students of medical school. The author emphasizes the necessity of developing communication skills for successful interaction with patients, colleagues and other participants of the medical process. Methods and approaches to teaching communication skills described, including role-playing, simulations of clinical situations, and practicing on internships. The author emphasizes that the development of communicative competence is an important aspect of the education of international medical students, which will allow them to

successfully integrate into the medical environment and effectively perform their professional activities.

Keywords. Communicative competence, foreign students, medical school, interaction with patients, medical terminology, sympathy and empathy, challenges and difficulties.

Введение. В современном мире знание иностранного языка становится все более важным и необходимым для успешной карьеры, особенно в медицинской сфере. Иностранные студенты медицинских вузов, изучающие русский язык, сталкиваются с особыми вызовами, связанными не только с пониманием специфики медицинской терминологии, но и с развитием навыков коммуникации на профессиональном уровне.

В данной работе рассматривается значимость формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка для иностранных студентов медицинского вуза. Акцент делается на методах и подходах к развитию умений эффективного общения в медицинской сфере, а также на преимуществах, которые приносит развитие коммуникативной компетенции для будущей профессиональной деятельности студентов. Целью данной работы является выявление ключевых аспектов формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка для иностранных студентов медицинского вуза, и оценка их влияния на успешное обучение и профессиональную подготовку студентов в медицинской сфере.

Основная часть

1. Понятие коммуникативной компетенции в медицинской сфере:

- Коммуникативная компетенция в медицинской сфере означает способность медицинских работников эффективно общаться с пациентами, коллегами и другими участниками здравоохранения. Это включает не только умение грамотно использовать язык, но и умение слушать, эмпатично относиться к

пациентам, умение объяснять сложные медицинские термины простым языком и др.

2. Основные навыки коммуникации для медицинских работников:

- Эмпатия и сочувствие: способность понимать и чувствовать эмоции пациентов, проявлять поддержку и понимание.
- Ясное и четкое изложение информации: умение объяснять диагнозы, лечение и рекомендации пациентам простым и понятным языком.
- Навыки активного слушания: способность внимательно слушать пациента, задавать уточняющие вопросы и проявлять интерес к его проблемам.
- Умение работать в команде: способность эффективно общаться с коллегами, делиться информацией, принимать общие решения.
- Культурная компетенция: умение учитывать культурные особенности пациентов и адаптировать свой стиль общения под них.

3. Особенности обучения иностранных студентов медицинского вуза:

- Иностранные студенты могут столкнуться с трудностями в изучении медицинского русского языка из-за специфических терминов и выражений.
- Важно обучать иностранных студентов не только медицинскому словарному запасу, но и развивать их навыки коммуникации, чтобы они могли эффективно общаться с пациентами и коллегами.
- Обучение иностранных студентов должно быть комплексным, включая различные методы обучения: от изучения теории до практических тренировок и ролевых игр.

Понимание этих основных концепций поможет эффективно формировать коммуникативную компетенцию у будущих медицинских работников, особенно у иностранных студентов медицинского вуза. Иностранные студенты медицинского вуза, изучающие русский язык, могут столкнуться с рядом вызовов и трудностей из-за специфики медицинской терминологии, особенностей грамматики и культурных различий. Некоторые

из основных вызовов и трудностей, с которыми они могут столкнуться, включают:

1. Сложности с медицинской терминологией:

- Медицинская терминология может быть сложной и запутанной для иностранных студентов, особенно если у них нет предварительного опыта в области медицины.
- Необходимо уделить особое внимание изучению специальных терминов, их произношению и правильному использованию в контексте.

2. Грамматические трудности:

- Русский язык имеет сложную грамматическую структуру, которая может быть непривычной для иностранных студентов.
- Ошибки в грамматике могут затруднить понимание иностранных студентов, как письменных, так и устных текстов.

3. Культурные различия:

- Иностранные студенты могут столкнуться с культурными различиями в общении и восприятии информации.
- Важно помочь студентам понять культурные особенности общения в медицинской сфере, чтобы они могли эффективно общаться с пациентами и коллегами.

4. Отсутствие практического опыта:

- Недостаток практического опыта общения на русском языке может быть препятствием для иностранных студентов.
- Важно предоставлять студентам возможности для практики разговорных навыков, ролевых игр и общения с носителями языка.

5. Стресс и неуверенность:

- Изучение нового языка и культуры может вызвать стресс у иностранных студентов, что может отразиться на их способности эффективно общаться на русском языке.

- Важно создать поддерживающую обучающую среду, где студенты чувствуют себя комфортно и могут свободно выражать свои мысли.

Используя эти анализ вызовов и трудностей, преподаватели могут разработать индивидуализированные подходы к обучению иностранных студентов медицинского вуза, направленные на преодоление этих препятствий и развитие их коммуникативной компетенции на русском языке.

Заключение. В заключении можно отметить, что для формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов в обучении русскому языку позволяет выделить несколько ключевых подходов. Важными методами являются использование интерактивных уроков с активным участием студентов, создание ситуаций коммуникативного взаимодействия, интеграция различных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) и использование аутентичных материалов.

Также следует отметить, что эффективное формирование коммуникативной компетентности требует индивидуального подхода к каждому студенту, учета его потребностей и уровня языковой подготовки. Важно также обеспечить студентам возможность практиковать язык на практике, в реальных ситуациях общения.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что успешное формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов в обучении русскому языку требует комплексного подхода, сочетания различных методов и тесного взаимодействия преподавателей и обучающихся.

Наконец, стоит отметить, что развитие коммуникативных навыков играет важную роль не только в процессе обучения языку, но и в повседневной жизни студентов. Умение эффективно общаться на иностранном языке открывает новые возможности для личностного и профессионального развития.

Литература

1. Баранова Е. Ю. Русский язык как иностранный в медицинском университете: учебное пособие. — М.: Медицина, 2015.
2. Камынина Т. М. Развитие коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку для иностранных студентов медицинского вуза: методическое пособие. - М.: Флинта, 2018.
3. Сухорукова Н. А., Дмитриева И. В. Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка для медиков: практическое пособие. - М.: Проспект, 2019.
4. Гришина Н. П., Короткова О. В. Обучение русскому языку в медицинском вузе: сборник учебных материалов. — СПб: Питер, 2017.